

MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASINING MODDIY-TEXNIKA BAZASI

Tishabaev Alisher Maxamadjonovich

O‘zbekiston respublikasi Sport vazirligi Davlat sport akademiyasi Huzuridagi Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti Farg‘ona filiali direktori
+998902303015

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14887308>

Annotatsiya:

Ushbu tezisda mustaqillik yillarida O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport sohasi moddiy-texnika bazasining mustahkamlanishi ilmiy, tarixiy adabiyotlar va manbalar asosida yoritib berilgan. Shuningdek, yangi sport-sog‘lomlashtirish majmualarining ochilishi to‘g‘risidagi ma‘lumotlar tadqiqot doirasiga tortilgan.

Kalit so‘zlar:sport, stadion, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, majmua, jixoz, o‘yingoh.

Respublikada jismoniy tarbiya, sportni ommalashtirishga qaratilgan hukumatning muhim e‘tiboridan kelib chiqqan holda uning moddiy-texnika bazasi hamda moliyaviy ta‘minotiga jiddiy urg‘u berildi. Ana shu belgilangan vazifalar tufayli sohaning moddiy bazasi yil sayin takomillashtirib borildi. Alohida ta‘kidlab o‘tish joizki, butun mamlakatda bo‘lganidek aksariyat viloyatlarning markazlarida qad rostlagan sport turlariga ixtisoslashgan stadionlar va boshqa shu kabi zamonaviy inshootlar ta‘mirlandi hamda doimiy foydalanishga kiritildi. Xususan, Respublika Prezidentining sovrini uchun tennis bo‘yicha xalqaro turnirlar o‘tkazilishining yo‘lga qo‘yilishi hamda ularning aynan 1994-yildan boshlanishi va muntazam ravishda davom etishi Toshkentdagi “Yunusobod”, “Jar”, “O‘zbekiston” va boshqa sport majmualarining barpo etilishiga sabab bo‘ldi. Ularning tarkibida yirik sport zallari, suv havzalari, futbol va boshqa sport o‘yinlari maydonlari mujassamlashdi.

“Yunusobod” sport majmuasida xalqaro musobaqalarni o‘tkazish bo‘yicha jahon andozalariga mos keladigan kompleksda tomoshabinlar madaniy hordiq chiqarib dam olishi, sportchilar esa o‘z kuchlarini sinashi uchun qulay imkoniyatlar yaratildi. Shu bilan bir qatorda, mahalliy aholi uchun o‘yin maydonlari, sport zallari va yugurish, dam olish yo‘laklarini qurish ishlari jadallashdi. Jumladan, ta‘lim tizimi (o‘rta bo‘g‘in ta‘lim muassasalari) yoshlari uchun yangidan barpo etilgan zamonaviy o‘quv binolarining tarkibidan yirik sport zallari hamda suv havzalari ham o‘rin oldi. Deyarli barcha oliy ta‘lim

muassasalarida yirik sport majmualari barpo qilindi. Ishlab chiqarish korxonalari, ya'ni soliq tizimi, qurilish va aloqa muassasalarida yangi sport majmualarini qurish ham an'anaga aylanib bordi.

1994-yilning yanvariga qadar faqatgina Toshkentda 26 dan ortiq o'yingoh, 5 ta manej, sport saroylari va suv sporti saroyi, 58 ta suzish havzasi, 36 ta futbol maydoni, 549 ta jismoniy tarbiya tashkiloti qayd qilingandi [1.40.]. O'zbekistonda soha taraqqiyotida jismoniy madaniyat jamoalari hamda sport bilan shug'ullanuvchilarning roli katta ahamiyatga ega bo'ldi. Xususan, jismoniy madaniyat jamoalarining soni 1991-yilda 14 577 ta bo'lgan bo'lsa, 1995-yilda 14 408 ta va 2000-yilda esa 15 863 taga yetdi, ba'zi yillarda jamoalar sonining kamayishiga sabab shundaki, ba'zi korxonalar va muassasalar birlashtirildi yoki tugatildi, keyinchalik esa ularning soni yanada ortib bordi [2.42.].

Besh yilliklar kesimida tahlil qilsak, mamlakatda jismoniy tarbiya hamda sport, sayohat va xalq o'yinlari bilan shug'ullanuvchilar soni 1991-yilda – 5 549 966 nafar kishi bo'lsa, 1995-yilda – 5 640 085 nafar kishi va 2000-yilda – 6 862 790 nafar kishini tashkil qildi. Bevosita sport turlari bilan shug'ullanuvchilar soni 1991-yilda – 1 491 511 kishi, 1995-yilda – 1 256 958 kishi va 2000-yilda 1 856 181 kishiga yetdi [3.48.]. Raqamlardan ham ma'lum bo'lyaptiki, jismoniy faoliyati bilan doimiy shug'ullanuvchilar soni yil sayin tobora ortib bordi. Bu esa istiqloq yillarida sportni rivojlantirish masalasini davlat siyosati darajasiga ko'tarilgani, bu borada bajarilgan sa'y-harakatlar samarasini bugun mamlakat shahar va qishloqlaridagi zamonaviy sport komplekslari barpo etilganligidan ham yaqqol ko'rish mumkin.

Istiqloq yillari futbol maydonlari soni yildan-yilga tobora ortib bordi. 1991-yilda O'zbekistonda 5 664 ta, 1995-yilda 4 841 ta va 2000-yil oxiriga kelib esa ularning soni 6 804 taga yetdi. Shuningdek, tennis kortlarining soni ham o'sdi. Ularning soni 1991-yilda 184 tani, 1996-yilda 285 tani va 2001-yil boshida esa 659 taga yetkazildi. 2000-yili tennis kortlari soni 659 tani tashkil etdi. Ular Qoraqalpog'istonda – 15 ta, Andijonda – 61 ta, Buxoroda – 31 ta, Jizzaxda – 34 ta, Qashqadaryoda – 41 ta, Navoiyda – 18 ta, Namanganda – 39 ta, Samarqandda – 43 ta, Surxondaryoda – 49 ta, Sirdaryoda – 19 ta, Toshkentda – 18 ta, Farg'onada – 63 ta, Xorazmda – 78 ta hamda Toshkent shahrida 150 tadan iborat bo'ldi [4.295.]. Bu ma'lumotlar respublikadagi iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy va aholini salomatligini yaxshilash yo'lida qilinayotgan sa'y-harakatlar natijasini ko'rsatadi. 1998-yilning oktyabr oyida Namanganda "Pahlavon" yangi sport-sog'lomlashtirish majmuasi ochildi. Bu yerda tennis, voleybol, qo'l to'pi, mini-futbol, boks, kurash, gimnastika, qilichbozlik, suzish va suv polosi bo'yicha

mashg'ulotlar o'tkazish uchun barcha qulay sharoitlar yaratildi. Faqat gimnastika zalining o'zi 1 250 nafar sportchini qamrab oldi [5.473.]. Ma'lumot o'rnida qayd etish kerakki, 2000-yili mamlakatda 233 ta stadion, 5 040 ta sport zali, 135 ta suzish havzasi, 32 865 sport maydonchasi, 4 841 ta futbol maydoni, 1 883 ta otish turi, 13 139 voleybol va 7 196 ta basketbol maydonchasi, 168 ta tennis korti, "Alpomish" markaziy sport zali hamda "Yoshlik" sport arenasi va "Paxtakor" markaziy stadioni, shu bilan birga, foydalanishga topshirilgan Tennis saroyi yoshlarni jismoniy jihatdan tarbiyalashga xizmat qildi [6.15.].

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zMA, M.38-fond, 3-ro'yxat, 112-yig'majild, 40-varaq.
- 2.O'zMA, M.38-fond, 3-ro'yxat, 112-yig'majild, 42-varaq.
- 3.O'zMA, M.1-fond, 12-ro'yxat, 23-yig'majild, 48-varaq.
- 4.Eshnazarov J. Jismoniy madaniyat tarixi va boshqarish.-Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2008.-B.295.
- 5.Тюриков В., Шог'уломов Р. Истиқлол йилномаси. Ўзбекистон Республикаси: одамлар, саналар, воқеалар (1991-2001).-Тошкент: Г'афур Г'улом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 2001.-Б.473.
- 6.Normurodov A.N. Jismoniy tarbiya.-Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2011. -B.15.

